

IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS NO ESTADO DO ACRE 2023/2024

Sonaira Souza da Silva^{1,2}, *Moisés Parreiras Pereira*^{1,3}, *Iarytssa Rocha Lima*^{1,2}, *Mirian Soares de Amorim*^{1,2}, *Beatriz Araujo Mendes*¹, *Debora Menezes dos Santos*¹ e *Noeme Carneiro Soares*¹

¹ Universidade Federal do Acre Campus Floresta, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente - LabGAMA, Cruzeiro do Sul – Acre; ² Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais ³ Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Rio Branco – Acre
sonaira.silva@ufac.br; moises.pereira@sou.ufac.br; iarytssa.lima@sou.ufac.br;
mirian.soares.amorim@gmail.com; beatriz.mendes@sou.ufac.br; debora.menezes@sou.ufac.br;
noeme.soares@sou.ufac.br;

Resumo

As mudanças climáticas ocorrem em decorrência do aquecimento global e ao uso inadequado dos recursos naturais, resultando em eventos climáticos extremos como ondas de calor, inundações, secas e vendavais. A floresta amazônica desempenha um papel crucial no equilíbrio climático da América do Sul. Nos anos de 2023/2024, o Brasil registrou aproximadamente 12 eventos climáticos extremos. No ano de 2023, o Acre enfrentou condições climáticas severas, incluindo ondas de calor e chuvas fortes. Os impactos desses eventos vão além dos danos materiais, afetando também a saúde humana, com aumento de doenças e vulnerabilidade de comunidades. Decretos emergenciais de calamidade pública foram emitidos para ações contra os desastres climáticos. Entre 2023 e 2024, foram emitidos sete decretos estaduais e 16 municipais, principalmente devido a inundações, secas e incêndios florestais. A cidade de Rio Branco foi a mais mencionada nos decretos, destacando-se pelos casos de inundações e síndromes respiratórias

Palavras-chave — Mudanças Climáticas, Desastres Ambientais, Decretos Emergenciais.

Abstract

Climate change as a result of global warming and the inappropriate use of natural resources, resulting in extreme weather events such as heat waves, floods, droughts and windstorms. The Amazon rainforest plays a crucial role in South

America's climate balance. In the years 2023/2024, Brazil recorded approximately 12 extreme weather events. In 2023, Acre faced severe weather conditions, including heat waves and heavy rains. The impacts of these events go beyond material damage, also affecting human health, with an increase in diseases and vulnerability of communities. Emergency decrees of public calamity were issued for actions against climate disasters. Between 2023 and 2024, seven state and 16 municipal decrees were issued, mainly due to floods, droughts and forest fires. The city of Rio Branco was the most mentioned in the decrees, standing out for its cases of flooding and respiratory syndromes.

Key words — Climate Change, Environmental Disasters, Emergency Decrees.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas no Brasil têm se intensificado em decorrência do aquecimento global e mal uso dos recursos naturais (1,2). Como consequência os eventos climáticos extremos, como; ondas de calor, inundações em cidades, aumento da seca, vendavais e entre outros, que causam desastres naturais a partir do aumento de uma série de fatores relacionados ao aquecimento global (3–6).

O papel da floresta amazônica é crucial no equilíbrio climático da América do Sul, garantindo o ciclo hidrológico regional (7). A floresta possibilita a regulação da umidade e as estações de seca e chuva. Este equilíbrio a longo prazo tem

sido quebrado(8). Silva et al. (4) mostra que no Estado do Acre, desde 2010 a ocorrência de eventos extremos climáticos aumentaram.

O ano de 2023, esses eventos tomaram uma proporção maior, sendo o ano mais quente na média global nos últimos 174 anos (9). O Brasil registrou aproximadamente 12 eventos climáticos extremos em 2023, considerados incomuns e alguns sem precedentes.

Conforme o relatório feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (10), o estado do Acre passou por condições extremas relacionadas ao clima durante o mês de dezembro de 2023, incluindo ondas de calor, elevados níveis de umidade, provocando chuvas fortes. O município de Tarauacá foi uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas, atingindo uma precipitação de 129,0 mm em 24 horas.

É inegável o impacto que os eventos em larga escala exercem sobre o meio ambiente, assim como na saúde pública da sociedade local, regional e global (11,12). Neste sentido, este estudo visa documentar os impactos climáticos extremos, seus impactos e consequências na sociedade acreana em 2023 e 2024.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado no Estado do Acre, localizado a sudoeste da Amazônia Brasileira. O estado possui uma população de 894.470 habitantes distribuídos em 22 municípios (13). As mudanças regionais e demográficas estão introduzindo, a região que há um processo de urbanização e crescimento populacional (14).

2.2. Definição dos eventos de extremos climáticos

Utilizamos como base a publicação da instrução normativa de classificação e Codificação Brasileira de Desastres (11) realizada pela Defesa Civil Nacional para definir os eventos climáticos extremos ocorridos no Estado do Acre (Tabela 1).

Tabela 1. Descrição dos eventos extremos de clima baseado na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres.

Tipo de evento	COBRAE	Descrição
----------------	--------	-----------

Inundações	1.2.1.0.0	Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície.
Seca e crise hídrica	1.4.1.2.0	A seca é uma estiagem prolongada, durante o período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico
Incêndios em parques, áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanente nacionais, estaduais ou municipais	1.4.1.3.1	Propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação situada em áreas legalmente protegidas.
Incêndios em áreas não protegidas, com reflexos na qualidade do ar	1.4.1.3.2	Propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação que não se encontre em áreas sob proteção legal, acarretando queda da qualidade do ar.
Tempestade local/Convectiva	1.3.2.1.4	São chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres

Considerando as definições de eventos extremos foi realizada busca de material bibliográfico, normativas, decretos e matérias jornalísticas e sobre os impactos e consequências dos eventos extremos na população acreana.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos principais instrumentos que materializa o reconhecimento de situações decorrentes de desastres climáticos são os Decretos de situação de emergência e/ou calamidade pública (4,11). Em 2003 e até maio de 2024 foram emitidos sete decretos de situação de emergência estaduais (três em 2023 e quatro) em 2024 e 18 decretos municipais (sete em 2023 e 11 em 2024) (Tabela 2). Estes números são muito maiores que os registrados em anos atrás por Silva et al (4).

Os tipos de decretos de emergência emitidos foram 20 decretos sobre inundações, três sobre secas e incêndios florestais, um sobre crise hídrica e risco de desabastecimento do sistema de água e um sobre tempestade local/ convectiva e chuvas intensas. Destes decretos, oito decretos foram sobre situação de emergência em saúde pública

em razão de inundações ou secas, entretanto mais 90% vinculados a inundações.

Os decretos que mencionam a emergência em saúde pública demonstram a importante relação entre os impactos ambientais e o ser humano para além dos dados materiais, não somente na zona urbana, mas também na zona rural. Os decretos associam os eventos de secas e inundações a possibilidade de aumentos de doenças respiratórias, síndromes febris (arboviroses, dengue, zika, chikungunya, oropuche e febre de Mayaro) e risco do aumento de doenças de veiculações hídricas (diarreias, hepatites, leptospirose e toxoplasmose).

Entre os municípios mencionados nos decretos, todos os municípios foram mencionados quatro vezes. Rio Branco foi o município com maior emissão e menção de decretos (11 vezes), seguido por Brasília (oito vezes).

Analisando os decretos, os detalhes sobre os públicos a serem beneficiados e detalhe sobre os impactos e consequências. Os decretos têm sido utilizados pelos governos como instrumentos para acessar recursos financeiros para buscar soluções imediatas à população (12,15).

Muitos eventos de extremos climáticos são registrados na sociedade sem que decretos de situação de emergência ou calamidade pública sejam emitidos. Em 2023 e 2024, ondas de calor foram registradas no Acre e em grande parte do mundo, que causaram risco de desidratação, mal estar, cansaço excessivo, perda de consciência, e em casos extremos a morte (16). Entretanto, consequências indiretas são registradas, como o alto consumo de energia elétrica e sobrecarga do sistema (17).

Foi a primeira vez que foi registrado via Decreto de emergência devido desastres por vendavais/tempestades convectivas no Acre. Já foram registrados eventos dessa magnitude em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Acre, com registro de dados a construções residenciais e comerciais e de vítimas fatais(18–20).

Os eventos de secas extremas têm sido documentados pelos efeitos no aumento de queimadas e incêndios florestais e crise no sistema de abastecimento de água na zona urbana (4,21). Entretanto, outros impactos e consequências têm sido registrados, como falta de água potável na zona rural de Rio Branco (22), perda de produção agrícola Rio Branco (23), insegurança alimentar (24,25) e em casos

extremos mortalidade de peixes em Marechal Thaumaturgo (26).

Tabela 2. Levantamento dos decretos estaduais e municipais emitidos no estado do Acre relacionados a eventos extremos de clima entre 2023/2024.

Tipo de decreto	Número do decreto	Local
situação de emergência no Município de Rio Branco, em decorrência do atingimento da cota de transbordamento do Rio Acre	Decreto Estadual nº 11.207, de 24 de março de 2023	Rio Branco
Situação de emergência devido a surto de síndromes respiratórias	Decreto Estadual Nº 11.262, de 22 de junho de 2023	Todos os municípios do Acre
situação de emergência ambiental devido desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degradação florestal	Decreto Estadual nº 11.271, de 4 de julho de 2023	Acrelândia, Brasília, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e Xapuri
situação de emergência em decorrência do cenário de extrema seca e da iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água no Estado do Acre	Decreto Estadual nº 11.338, de 5 de outubro de 2023	Todos os municípios do Acre
situação de emergência nas áreas afetadas por inundações no Estado do Acre	Decreto Estadual nº 11.414, de 24 de fevereiro de 2024	Assis Brasil, Brasília, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira
situação de emergência em saúde pública nas áreas afetadas por inundações no Estado do Acre	Decreto Estadual nº 11.419, de 1º de março de 2024	Todos os municípios do Acre
situação de emergência em decorrência do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e da superlotação dos leitos de terapia intensiva	Decreto Estadual nº 11.473, de 13 de maio de 2024	Todos os municípios do Acre

Tipo de decreto	Número do decreto	Local
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 017 de 24 de fevereiro de 2024.	Brasiléia
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 19, 25 de fevereiro de 2024.	Tarauacá
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 256 de 26 de fevereiro de 2024	Rio Branco
Situação de Emergência em Saúde Pública em virtude do aumento do volume das chuvas, elevação do nível dos rios da região	Decreto Municipal nº 021 de 28 de fevereiro de 2024	Brasiléia
situação de emergência em saúde pública em razão da enchente	Decreto Municipal n.º 027/2024 de 01 de março de 2024.	Porto Walter
Declara Situação de Emergência em Saúde Pública pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 279 de 04 de março de 2024	Rio Branco
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 016, de 04 de março de 2024.	Rodrigues Alves
Situação de emergência nível II pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 102/2024, 6 de março de 2024.	Cruzeiro do Sul
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº. 042, de 25 de março de 2023.	Epitaciolândia
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto municipal Nº 107, 25 de março de 2023.	Assis Brasil
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal nº 061 de 26 de março de 2023	Xapuri
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	DECRETO Nº 2.152, de 28 de março de 2023.	Porto Acre
Situação de Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	Decreto Municipal N° 036, de 30 de março de 2023	Sena Madureira
“SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” na área onde está localizada a captação de água da Estação de Tratamento – ETA II, de Rio Branco	Decreto Municipal nº 443 de 08 de abril de 2024	Rio Branco
situação de emergência ou estado de calamidade nas áreas do Município afetadas por Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas	Decreto Municipal nº253 /2023, de 14 de setembro de 2023.	Mâncio Lima
Situação de Emergência nas áreas do município, afetadas pelo evento adverso de ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0	Decreto Municipal nº 1.578 de 27 de setembro de 2023	Rio Branco
Situação de emergência pela ocorrência de enchentes	DECRETO Nº 033 de 23 de fevereiro de 2024	Assis Brasil
situação de emergência em saúde pública em razão da enchente	DECRETO Nº 034 de 04 de março de 2024	Assis Brasil

4. CONCLUSÃO

As mudanças climáticas se tornam cada vez mais intensificadas de acordo com o aumento do aquecimento global, onde tem causado um aumento significativo de eventos climáticos extremos no Brasil, como se tem visto no estado do Acre. As ações governamentais, que visam trazer respostas através de decretos de emergência tem sido crucial na logística de diminuir os impactos imediatos para sociedade.

No entanto, a fundamentação técnica científica na implementação de estratégias de longo prazo é fundamental para reduzir a vulnerabilidade das comunidades e assim garantir uma melhor condição de resiliência diante de eventos climáticos extremos. A preservação ambiental da Amazônia e o uso correto dos recursos naturais para minimizar os efeitos adversos das mudanças climáticas é essencial no planejamento estratégico governamental.

Os eventos extremos documentados incluem enchentes, vendavais, secas e seus efeitos, como desabastecimento de água, aumento de doenças e insegurança alimentar. A cidade de Rio Branco foi a mais mencionada nos decretos, destacando-se pelos casos de inundações e síndromes respiratórias. Outros municípios como Brasiléia, Tarauacá e Cruzeiro do Sul também enfrentaram situações críticas.

5. AGRADECIMENTO

Agradecemos o apoio do CNPq e Capes pelo apoio com as bolsas de estudos de iniciação científica e de pós-graduação.

8. REFERÊNCIAS

1. Nobre CA, Sampaio G, Salazar L. Mudanças climáticas e Amazônia. *Ciencia e Cultura*. 2007;59(3):22–7.
2. IPCC. AR6 Synthesis Report Climate Change 2023 [Internet]. ONU; 2023. Available at: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
3. Gatti LV, Basso LS, Miller JB, Gloor M, Gatti Domingues L, Cassol HLG, et al. Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*. Jul 2021;595(7867):388–93.
4. Silva SS da, Brown F, Sampaio A de O, Silva ALC, Santos NCRS dos, Lima AC, et al. Amazon climate

extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre. *Perspectives in Ecology and Conservation*. 01 Oktober 2023;21(4):311–7.

5. Gatti LV, Moura Costa P, Arieira J, Blackham G, Alencar A, Macedo M, et al. HUMAN IMPACTS ON CARBON EMISSIONS & LOSSES IN ECOSYSTEMS SERVICES: THE NEED FOR RESTORATION AND INNOVATIVE CLIMATE FINANCE FOR THE AMAZON [Internet]. Sustainable Development Solutions Network (SDSN); 2023 Des [cited 16 Januarie 2024]. Available at: https://www.theamazonwewant.org/spa_publication/policy-brief-human-impacts-on-carbon-emissions-losses-in-ecosystem-services/
6. Moreira JGDV, Almeida MPD, Silva SSD, Montefusco CDLA, Duarte SN, Mendonça FC. Heavy rainfall events in the state of Acre, western Amazonia. *Rev bras eng agric ambient*. Junie 2024;28(6):e275802.
7. Marengo JA. Água e mudanças climáticas. *Estud av*. 2008;22:83–96.
8. Lovejoy TE, Nobre C. Amazon Tipping Point. *Science Advances*. 01 Februarie 2018;4(2):eaat2340.
9. WMO. State of the climate in Latin America and the Caribbean 2023 [Internet]. World Meteorological Organization; 2024. Available at: <https://library.wmo.int/records/item/68891-state-of-the-climate-in-latin-america-and-the-caribbean-2023>
10. INMET. Eventos extremos de dezembro de 2023 no Brasil [Internet]. Instituto Nacional de Meteorologia; 2024. Available at: https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/Nota_EventosExtremos_Brasil_Dezembro_rvvd.pdf
11. Brasil. Classificação e Codificação Brasileira de Desastres [Internet]. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal do Brasil; 2020. Available at: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/protecao-e-defesa-civil-sedec>
12. Freitas CM de, Silva IV de M e, Xavier DR, Silva EL e, Barcellos C. Desastres naturais e seus custos nos estabelecimentos de saúde no Brasil no período de 2000 a 2015. *Cad Saúde Pública*. 17 Julie 2020;36:e00133419.
13. IBGE. Estimativa da população brasileira [Internet]. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2023. Available at: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/53/49645>
14. Acre. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre: Fase II (Escala 1:250.000) [Internet]. 2nd ed. Rio Branco: Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 2010. 356 bl. Available at: http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoes_estados/Acre/Fase%202/Documento_Sintese.pdf

15. Rocha AB. Situação de emergência e estado de calamidade pública: estudo da dinâmica climática das secas e estiagem em Mossoró-RN (1970-2014). *Revista GeoSertões*. 31 Desember 2016;1(2):21–41.

16. Almeida S. Nova onda de calor com risco à vida deve chegar ao Acre; Defesa Civil alerta para cuidados [Internet]. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Available at: <https://contilnetnoticias.com.br/2023/11/nova-onda-de-calor-com-risco-a-vida-deve-chegar-ao-acre-defesa-civil-alerta-para-cuidados-com-a-saude/>
17. G1. G1. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Outubro quente: com onda de calor, consumo de energia aumenta 23,4% no Acre. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2023/11/07/outubro-quente-com-onda-de-calor-consumo-de-energia-aumenta-234percent-no-acre.ghtml>
18. Rodrigues I. G1. 2022 [cited 15 Mei 2024]. Bebê que morreu durante vendaval no Acre ainda não era registrado e família perdeu tudo. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2022/10/07/bebe-que-morreu-durante-vendaval-no-acre-ainda-nao-era-registrado-e-familia-perdeu-tudo.ghtml>
19. Lima A. Temporal derruba comércio em Porto Acre e parte da estrutura mata proprietária - O Alto Acre [Internet]. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Available at: <https://oaltoacre.com/temporal-derruba-comercio-em-porto-acre-e-parte-da-estrutura-mata-proprietaria/>
20. Nascimento A. G1. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Com ventos de até 102 km/h, tempestades destroem casas e desabrigam moradores no AC: “como uma explosão”. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2023/09/11/com-ventos-de-ate-102-kmh-tempestades-destroem-casas-e-desabrigam-moradores-no-ac-como-uma-explosao.ghtml>
21. Silva SS da, Oliveira I, Morello TF, Anderson LO, Karlokoski A, Brando PM, et al. Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. *Journal of Environmental Management*. 15 Mei 2021;286:112189.
22. Pontes F. Comunidades da rodovia Transacreaana enfrentam crise hídrica [Internet]. *Amazônia Real*. 2021 [cited 27 Desember 2022]. Available at: <https://amazoniareal.com.br/transacreaana-crise-hidrica/>
23. Rodrigues I. G1. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Seca do Rio Acre provoca perda de 40% da produção rural da capital e afeta moradores de reserva extrativista. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2023/09/30/sec>

a-do-rio-acre-provoca-perda-de-40percent-da-producao-rural-da-capital-e-afeta-moradores-de-reserva-extrativista.ghtml

24. Lirtêz H. Brasil de Fato. 2024 [cited 15 Mei 2024]. Falta preparo diante da crise climática, alerta Ninawa Huni Kui. Available at: <https://www.brasildefato.com.br/2024/03/11/falta-preparo-diante-da-crise-climatica-alerta-ninawa-huni-kui>

25. Melo W. <https://ac24horas.com/>. 2017 [cited 15 Mei 2024]. Indígenas isolados no Acre sofrem desnutrição e falta d'água por causa da seca - ac24horas.com - Notícias do Acre. Available at: <https://ac24horas.com/2023/10/06/indigenas-isolados-no-acre-sofrem-desnutricao-e-falta-dagua-por-causa-da-seca/>

26. Lima R. G1. 2023 [cited 15 Mei 2024]. Análise preliminar aponta altas temperaturas como possível causa para morte de peixes em rio no interior do AC. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2023/10/06/analise-preliminar-aponta-altas-temperaturas-como-possivel-causa-para-morte-de-peixes-em-rio-no-interior-do-ac.ghtml>